

Economics, and Technogenesis / Ed. by Yu.M. Osipov and E.S. Zotova. M.; Tambov, 2025. P. 5—16.

2. Kovalev S.G. The Imperial Reproduction of Russia's Genesis for the Future. The Economy of Creation: Monograph. P. 1. SPb., 2024. 280 p.

3. World Order // New Diplomatic Dictionary: URL: <http://diplomaticdictionary.com/dictionary/>.

4. Economist Sergey Kovalev on Russia's Economic Sovereignty // Argumenty Nedeli. Interview. № 32 (980). August 13–19, 2025.

Б.М. БИЗЕНГИН, Ж.М. КУЧУКОВА, Д.А. РАХАЕВА

**О соразмерности политики, морали, науки и красоты
в экономике***

Аннотация. Экономике принято рассматривать как предметную практическую деятельность, основанную на утилитарном принципе получения выгоды если не на каждой операции, то по итогу. Это означает, что основа экономики — получение выгоды, реализация интересов, и неважно, сопровождается ли оно производством товаров, увеличением их объема и номенклатуры или же получением прибыли, доходов, снижением издержек, ростом производительности труда, фондовооруженности, эксплуатацией среды обитания и проч. Однако ближайшее рассмотрение показывает, что если не все, то многое не так. Во-первых, для экономики в не меньшей мере, чем в предыдущем случае, характерно удовлетворение потребностей, реализация общих интересов, получение/достижение пользы, защита среды обитания, видового разнообразия природы, создание продуктов на основе творческой фантазии и т. п. Во-вторых, сама ее организация не чужда эстетики, как любой другой продукт, в котором присутствует прекрасное и которое создается в том числе с учетом прекрасного. В-третьих, отнюдь не одна только выгода (в различных вариантах), но даже вовсе не выгода, а, по-видимому, польза (полезность) более присуща экономике. Причем последняя проявляется от базисных отношений — природы и человека — до второстепенных, связанных с различными элементами и структурами общества

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бизенгин Б.М., Кучукова Ж.М., Рахаева Д.А. О соразмерности политики, морали, науки и красоты в экономике // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 43—66. DOI:

(сообществами, коллективами, ассоциациями), а также технологией, техникой и т. д. Такой характер экономической деятельности связан с тем, что она является деятельностью, базирующейся на принципах гуманизма, рационализма, нравственности, прекрасного. В статье представлена попытка доказать данный тезис.

Ключевые слова: экономика, политика, мораль, нравственность, наука, прекрасное, соотношение, первичность, производность, соразмерность.

Abstract. Economics is usually considered as a substantive practical activity based on the utilitarian principle of obtaining benefits, if not on each operation, then on the result. This means that the basis of the economy is the receipt of benefits, the realization of interests, and it does not matter whether it is accompanied by the production of goods, an increase in their volume and nomenclature, or profit, income, cost reduction, increased labor productivity, capital equipment, exploitation of the habitat, etc. However, a closer look shows that if not everything, then much is wrong. Firstly, the economy is no less characterized than in the previous case by satisfying needs, realizing common interests, obtaining/achieving benefits, protecting the habitat, species diversity of nature, creating products based on creative imagination, etc. Secondly, its organization itself is not alien to aesthetics, like any other product, in which the beautiful is present and which is created, including taking into account the beautiful. Thirdly, not only the benefit (in various variants), but not even the benefit at all, but, apparently, the benefit (utility) is more inherent in the economy. Moreover, the latter manifests itself from basic relations — nature and man — to secondary ones related to various elements and structures of society (communities, collectives, associations), as well as technology, technology, etc. This nature of economic activity is due to the fact that it is an activity based on the principles of humanism, rationalism, morality, and beauty. The article presents an attempt to prove this thesis.

Keywords: economics, politics, morality, morality, science, beauty, ratio, primacy, derivation, proportionality.

УДК: 338.22

ББК: 13

То, о чем все знают, но вслух не говорят

В обществе существует устойчивое заблуждение (доходящее до предрассудка) о всеобщем, универсальном характере экономической деятельности; что за свою жизнь всякий человек непременно занимался экономикой. Можно не знать таблицы умножения, не читать Шекспира

и Пушкина, не уметь ни читать, ни писать и т. д., но заниматься экономикой. Причем если вы не знаете чисел, аксиом геометрии, то не сможете заниматься математикой. Не зная букв и значения слов, нельзя уметь читать и писать. И даже если вы не умеете тачать сапоги, не можете заниматься производством сапог. И так со всякой другой деятельностью. Для занятия любой деятельностью необходимы, помимо природных навыков (наклонностей, способностей), еще и знания этой области. Но есть одна область человеческой деятельности, которой, согласно принятому в обществе заблуждению, может заниматься всякий — это экономика. И это заблуждение усиливается множеством мемуаров выдающихся предпринимателей, бизнесменов, в которых, наряду с трогательным описанием их «голодного, раздетого, разутого» детства, юности, описаны впечатляющие экономические достижения. При этом особо акцентируются их плохая успеваемость, а то и вовсе абсолютная безграмотность: на обучение времени не было, нужно было добывать хлеб насущный. В результате одно из двух: экономика — такая деятельность (род занятий), которая имманентна природе человека, и человек просто реализует свою природу в ней так же легко, как делает это любое существо, либо законы экономики настолько примитивны, что доступны любому человеку, т. е., по существу, у экономики нет никаких законов. Правда, хождение на ногах, а не на голове, и падение на землю, а не парение над ней, тоже указывают на существование (а не на отсутствие) закона всемирного тяготения. Но не все люди знают его формулировки. Впрочем, если тяготение не создано людьми, сколько бы их ни было, а существует до них и без них, то закон всемирного тяготения все же выявлен и сформулирован конкретным человеком — Исааком Ньютоном. Конечно, экономику, как и математику, физику, литературу и проч., в отличие от тяготения, создали (и пока еще создают) люди, и, главное, без людей, опять же в отличие от тяготения, они не существуют. Но ведь и размножение людей также производится ими (и с их помощью), хотя сказать, что оно полностью зависит от них, по-видимому, было бы рискованным утверждением. Не вдаваясь в долгие размышления, можно резюмировать: так же как не всякий, кто держит в руках мотыгу, является земледельцем, так не всякий, кто держит в кармане монету, а в руке товар, является экономистом, т. е. занимается экономикой. Экономикой занимаются профессиональные люди, знающие ее законы и умеющие их реализовывать.

Итак, экономикой занимаются люди, наделенные экономическими знаниями, которые они посредством своей деятельности реализуют в продукты последней. Это первое базисное положение нашего исследования. Но люди, которые занимаются экономикой в силу того, что

обладают экономическими знаниями, не бездушные автоматы, а существа, имеющие определенные моральные и нравственные принципы, взгляды на власть, подчинение, свободу, независимость, прекрасное, безобразное, добро, зло и т. д., которыми руководствуются не только в повседневной жизни, но и в своей практической экономической деятельности, и их продукты будут нетождественными, хотя и идентичными тем, что получают другие. Это второе базисное положение в наших суждениях. Продукт экономической деятельности человека отличается от продукта его, скажем, политической, идеологической, нравственной, научной, изобретательской и проч. деятельности, а потому их нельзя отождествлять, хотя, конечно, в любом из них можно найти любой другой, если не все вместе, так как экономический продукт (как и любой другой) испытывает на себе влияние морали, политики, идеологии, эстетики и всего остального, что есть в индивидуумах и их сообществах. Например, самый тривиальный товар содержит в себе не меньше научной, изобретательской, политической и эстетической составляющих, чем торговой (коммерческой) и экономической. Однако первыми от чего-то чаще всего пренебрегают, мысленно монополизируя последние. Это наше третье базисное положение.

Наличие у экономики специфической черты — причастности к ней человека, — ни одно другое существо от самых примитивных до самых разумных, за исключением человека, никогда не создавало экономики, — делает ее гуманитарной, т. е. деятельностью, присущей только человеку, и только человек способен создать экономику. Эта особенность экономики — выступать реализующейся сущностью человека — предполагает видеть в ней проявление также морали, нравственности, красоты, знаний, выгоды, пользы и др. Но как они в ней проявляются, как реализуют себя (в том числе в ее продуктах), несмотря на большое число исследований, остается до конца не выясненным.

На протяжении всей истории экономики существует спор о соотношении экономики и политики, экономики и морали, экономики и нравственности и проч. (Если перевести этот спор в более привычную плоскость, то предыдущая формула выглядит так: кто главнее, кто важнее, кто кого определяет, кто на кого влияет, кто кого создает?) Причем как в парных отношениях, так и в более сложных, т. е., например: экономика — политика — мораль — прекрасное — знания, мораль — экономика — политика — рациональное (знание) — прекрасное, экономика — политика — нравственность — мораль — эстетика — наука и т. д. Этот спор присутствует во всяком экономическом исследовании если не явно, то скрытно. Причина последнего, по-видимому, не праздное любопытство, а наличие фундаментального противоречия между

названными соотношениями и в самих элементах соотношения. В частности, экономика не обходится без морали и нравственности, чему свидетельство «принцип невидимой руки А. Смита» [19, 16] и его противоположность. История показывает, что, во-первых, однозначно вопрос так и не решен в пользу какой-либо модели, а, во-вторых, у каждой столько же «прав на существование», сколько у другой. Но то же самое наблюдается между экономикой и политикой. Так же, как политика не обходится без экономики, так и экономика без политики (ведь должна же экономика проявиться в каких-то формах власти, подчинения и проч., а политика реализоваться в экономике и наоборот?). По-видимому, никто, находясь в здравом уме и доброй памяти, не ставит под сомнение влияние науки на экономику; но и экономика небезучастна к развитию науки, причем и прямо, и косвенно. Никто не станет возражать также и относительно взаимосвязи экономики и среды обитания. В предыдущий перечень можно включить технику, технологии и т. д. и, так же как в предыдущем случае, привести примеры взаимной связи с экономикой. Наконец, экономика и эстетика считаются противоположными, как противоположны утилитарное и неутилитарное. Экономика предполагает выгоду, эстетика же связана с эмоциями, восторгом, восхищением, чувствами даже тогда, когда ее ассоциируют с каким-либо материальным продуктом. Необходимо выяснить, как взаимосвязаны прекрасное и утилитарное, эстетика и экономика? Этот вопрос, не получивший удовлетворительного решения ни у экономистов, ни у культурологов, требует экспликации. Исходим из методологического положения, что красота присутствует во всяком, даже самом простом, продукте человеческой деятельности. Об этом метафорически говорит Петр Верховенский в «Бесах» Достоевского: «Да знаете ли, знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству, без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты... обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!» [9, 373]).

Таким образом, в каком ракурсе и аспекте ни рассматривай экономику, политику, мораль, науку, эстетику — хоть самих по себе, хоть в комплексе, неизменным будет присутствие другого (других). В конечном счете необходимо будет разрешить вопрос соотношения и соразмерности. Но поскольку предметом нашего исследования выступает экономика, то отмеченные аспекты взаимоотношения будут рассматриваться с точки зрения их влияния на экономику.

Методологическая база и теоретические положения исследования

Методологическую основу составляет положение об органическом единстве экономики, этики, политики, науки, эстетики и их соразмерности. Но если первоначально все они поддерживают друг друга, то в последующем (когда произойдут разделение и выделение каждого из них как самостоятельного объекта) между ними возникает конкуренция, с сопутствующими отношениями: экономика для экономики, политика для политики, мораль для морали, искусство для искусства. И тем не менее все перечисленные элементы мы рассматриваем, во-первых, как изначально относящиеся к одной и той же сущности, во-вторых, их появление как самостоятельных — результат развертывания единой, неразделимой во времени и пространстве целостности, в-третьих, несмотря на разделенность, продолжают существовать их взаимосвязи, оказывающие взаимное влияние.

Поднятые вопросы в разное время рассматривались многими зарубежными и отечественными авторами. В связи с последним следует назвать ставшие классикой работы А. Анчишкина по науке и экономике [2], М. Ротбарда — по государству и экономике [18], М. Вебера — по протестантской этике [7, 8], В. Зомбарта — по этике и менталитету [11], Ф. Броделя — своеобразные синтетические [3—5], в которых изложены все аспекты взаимосвязи экономики и упомянутых выше отраслей и многие др. По-видимому, единственный аспект, который на сегодня не изложен столь же удовлетворительно, как перечисленные, — это эстетика и экономика, или прекрасное и утилитарное. То, что сегодня нам пытаются предложить, — вместо эстетики (прекрасного) культуру. Даже ограниченный по времени (со второй половины прошлого столетия) и территориально (пределами России или русскоговорящего пространства) компендиум работ по последней заявке занял бы полноценную страницу. При этом в некоторых критически относящихся к своим исследованиям работах отмечается несоответствие одного другому ([1]; например, в которой, кстати, приводится также и список источников с удовлетворительным рефератом, могущий быть рекомендованным), но в подавляющем большинстве все следуют по наезженной колее. По этому выявлению влияния эстетики на экономику и проявлению прекрасного в экономике (в ее продуктах) мы уделяем внимание большее, чем любому другому. Таким образом, теоретическая основа исследования разработана как в смысле основных понятий и категорий, которые определены достаточно полно, так и в смысле методов, подходов и т. д.

Что же касается эмпирической базы, то ее представляет... всемирная история экономики, политики и других составляющих исследуемого отношения.

Основные термины и понятия

Как в любой исследовательской работе, необходимо оговориться относительно основных терминов и понятий. В настоящем исследовании используется шесть понятий: экономика, политика, мораль/нравственность, наука, прекрасное, соразмерность.

Первое — *экономика*. Под экономикой мы понимаем способ организации производства средств существования человека (наше понимание экономики соответствует классическому, сформулированному Гесиодом—Ксенофонтом и уточненному Аристотелем)³. Люди не просто берут (при помощи рта, рук, ног и т. п.) необходимые для них продукты питания, подобно, например, тем же насекомым или даже высшим животным, а делают это, организовав процесс производства средств существования, т. е. с определенной целью, в которой выражен весь комплекс их отношений к внешней и внутренней природе, к другому человеку, прошлому, настоящему и будущему. Поэтому везде речь идет о рациональной организации способа производства средств существования, будь то простое изъятие из земли готовых продуктов (в виде плодов, ягод, корней, яиц, отдельных видов насекомых) или же оказание каких-либо действий по выращиванию этих продуктов. Таким образом, экономика — не способ производства средств существования (что выражает технология) и не сами средства существования (т. е. продукты питания, одежда, жилища, орудия защиты, а также отчасти и добыча средств существования), а способ организации производства/добычи средств существования людей. В концептуальном смысле, экономика — способ организации (объединения) земли, труда и орудий труда для получения необходимых средств существования. Конечно, способ организации производства средств существования имеет свою технологию, свои принципы и правила и т. д. Но нас не интересует ни технологическая

³ Введение самого термина «экономика» в общественный лексикон (но еще, по видимому, не в научный оборот) происходит в VI в. до н. э. и приписывается Гесиоду, изобретшему сам термин «экономика» путем соединения двух слов: «ойкос» (дом, хозяйство) и «номос» (знаю, закон). Что касается так называемого первого научного определения, то оно дается Ксенофонтом (ок. 430—355 гг. до н. э.), написавшим трактат под названием «Экономикос». Аристотель (384—322 гг. до н. э.) заимствует у последнего и термин, и понятие, в соответствии с которыми предлагает различать экономику и хрематистику.

сторона, ни институциональная, ни какая-либо другая. Нас интересует лишь способ организации производства средств существования.

Другое базисное понятие — *политика*. Под последней мы понимаем специфическую деятельность людей, направленную на образование, сохранение и развитие государства, т. е. политика — устройство государства. Но политика и государство не тождественны, точно так же, как не тождественны процесс и продукт. Государство — это форма власти, т. е. специфическая форма выражения подчинения в обществе. Государство появляется тогда и там, где и когда происходит делегирование индивидом (или группой) части своих полномочий (прав, свобод) не персонально какому-либо лицу или органу, а специфическому общественному институту, который институционализирует и конституирует как сам акт делегирования, так и всякие формы передачи и принятия этих прав, а также их применение. Что касается политики, то она есть совокупность мероприятий, связанных с отчуждением (добровольным или же насильственным, на время, но перманентно) части прав индивида и групп некоему общественному институту и рациональным использованием этих прав в общих интересах. Впрочем, для нас интерес представляет взаимоотношение политики и экономики, или влияние политики на экономику⁴.

⁴ Взаимосвязь экономики и политики породила «политическую экономию». Кстати, при образовании данного термина наблюдается схожесть с «экономикой». Считается, что сам термин «политическая экономия» изобретает Антуан Мокретьен — «Traité d'économie politique» («Трактат о политической экономии», 1615 г.). Примечательно, что Мокретьен был драматургом и никогда не писал экономических сочинений. Согласно приведенным сведениям, сам термин можно трактовать как организацию ведения государственного хозяйства. При этом следует учитывать исторические периоды. Например, XVIII—XIX вв., когда формируются национальные государства в Европе, термин «государственный» близок к «национальному», а само национальное не имеет этнического характера. Оно ближе к термину «гражданский». Таким образом, с конца XVIII в. и по начало XX в. политическая экономия выражает национальное (общественное) хозяйство. Примечательно, что роль государства в экономике в этот период еще незначительна. Поэтому нет специфической государственной экономики. Последняя начнет формироваться в XX в., а оформится окончательно, по-видимому, со второй трети. Вот тогда-то и образуется новая интерпретация и для термина «политическая экономия», и для экономики и политики в целом, о чем см. дискуссию об учебнике политэкономии и работу И. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Базисным отношением становится противостояние государства и рынка, которое наиболее четко будет сформулировано М. Rothbard (1970) — *Power and Market. Government and the Economy*.

Третье понятие — *мораль, нравственность*, или *этика* — форма идеологического оправдания поведения индивидов и их групп — включает в себя ряд институционализированных норм поведения, характеризующих отношение к тому или иному виду деятельности или же отказу от деяния⁵. Мы рассматриваем нравственность и мораль как имманентное свойство человека, полностью относящееся к поведению, т. е. это поведенческая категория. Особенность нравственного отношения в том, что оно не связано с выгодой. Напротив, оно предполагает сочувствие, жертвование, разделение переживаний другого, *со-страдание*. С этих позиций оно не предполагает корысти и в целом получение выгоды за счет другого. Оно связано с добром, которое следует делать бескорыстно, т. е. не требовать вознаграждения. По-видимому, высшей формой добра являются справедливость и счастье. Но справедливость может быть реализуема насильственным способом, т. е. устанавливаться. Поэтому в целом она регулятивна. Что касается счастья, то оно выражает результат *со-участия* в общем деле и оценку со стороны других. Нравственность, как и мораль, — критериальный признак, т. е. признак, с помощью которого ведется оценка действия/бездействия/содействия и проч. В отличие от них политика (как, кстати, и экономика) — деятельный признак, т. е. это действие/содействие/бездействие. Мораль и нравственность поэтому сопровождают и экономику, и политику. Связь морали (нравственности) с экономикой нелинейная, корреляционная.

Четвертое понятие — *наука*. Наука — выявление законов и закономерностей развития и на их основе верификация любых действий, а также прогнозирование и проектирование будущего (следующего, иногда другого). В экономике наука — это неинтуитивный способ формализованного, часто квантифицированного наилучшего (эффективного, рационального, оптимального) соотношения различных элементов (факторов) — среды, сырья, материалов, технологий, рабочей силы, потребителей и т. д. — в организации производства средств существования. Экономическая наука — область экономических знаний и истин (более

⁵ Отношение к деянию — делать/не делать, участвовать/не участвовать — определяется нравственными (моральными) нормами и принципами, которые выражают отношение индивида к другому через отношение последнего к определенным принципам поведения. Оно, как правило, не носит утилитарный характер. Но при этом не исключает (но даже предполагает) пользу, причем не только общественную, но также и индивидуальную. Связано ли появление данного отношения с производством средств существования, подробно мы скажем далее, а здесь заметим, что, по-видимому, прямой связи между ними нет, но есть корреляция, которую легко принять за детерминирование вторым первого.

подробно этот вопрос рассматривается в [17]) — содержит свои законы (принципы), феномены (и их объяснение), теорию, методологию и методику. Так называемое «участие» науки в экономике можно рассматривать, с одной стороны, как использование знаний в проектировании экономических продуктов: от разного типа экономико-математических, экономико-статистических и прочих моделей до научных методов, подходов и проч., с помощью которых проводится верификация гипотез, а с другой стороны, как поведение научно образованного (так называемого просвещенного)⁶ экономического агента, т. е. экономического агента (индивида, людей, групп), имеющего знания (точнее говоря, познания) в различных областях науки.

Пятое понятие — *красота/прекрасное*, или *эстетика*. Прекрасное (красота) — категория восприятия — есть специфическая форма концентрации психической энергии в человеке, которая транслируется в цель и через последнюю реализуется в его профессиональных действиях [10, 189]. Прекрасное носит так называемый причастный характер как к самой деятельности, так и к ее продуктам. Оно не материально, как и мораль, нравственность, наука, политика и экономика, что, кстати, делает всех их родственными; выражает не утилитарное отношение к действительности даже тогда, когда изменяет эту действительность с помощью материального и реализации интересов, в том числе даже корыстных. Прекрасное есть продукт творческого процесса, который не отделен ни от материальной деятельности, ни от духовной, так как оно влечет в эти процессы. Но именно поэтому сами процессы создания продуктов материального и духовного невозможны без прекрасного и как продукта, и как причины творчества. Как и в случае с моралью и нравственностью, прекрасное всегда существует парно: прекрасное — безобразное. В первом случае — возвышенное, вдохновляющее, во втором — отталкивающее. Но, в отличие от самой эстетики, которая носит абсолютный характер и связана с чувственным напряжением, прекрасное,

⁶ Образование и просвещение неотделимы от науки, хотя и не тождественны последней, так как имеет место также и так называемое «религиозное образование/просвещение», «культурное образование» и проч. Главное в «научном образовании и просвещении» то, что оно формирует в индивидах и их сообществах рациональное научное восприятие мира и через последнее оказывает влияние на экономику, так как в экономике действуют индивиды, наделенные рациональным научным мышлением. Важность последнего элемента для экономики в том, что индивиды и их сообщества, наделенные научным рациональным мышлением, не мистифицируют, например, технические средства и технологии, используют их рационально, что и обеспечивает преимущества в экономике.

или красивое, как продукт этого напряжения носит относительный характер. А теперь о его участии в экономике.

Экономика считается утилитарным занятием человека; вид предметной деятельности; способ организации производства средств существования. Казалось бы, в этой связи какое отношение имеет прекрасное (безобразное) к этому процессу? Но выясняется: самое непосредственное, но не в том, что способствует производству так называемых «произведений искусства», их обмену и торговле, а также komponует в разной пропорции различные элементы процесса производства средств существования — это вопрос технологии⁷, а за счет организации всех этих элементов воедино для удовлетворения потребностей человека, т. е. за

⁷ Этими вопросами занимается специальная дисциплина — «экономика отраслей культуры», которая, как и всякая другая «отраслевая экономика», занята обеспечением эффективности в этих отраслях. Поэтому с помощью организации выставок, концертов, творческих вечеров, издательской деятельности, спонсорства, грантов и т. д. формируется рынок продавцов и покупателей данной продукции. Помогает ли эта деятельность развитию эстетики или нет, однозначного ответа нет, хотя какая-то корреляция имеется, но это все же находится вне отношения «прекрасное (эстетика) — экономика». Другое дело, например, «экономика Лувра», «экономика Эрмитажа», «экономика Третьяковки» и т. д., но не в том вульгарном понимании экономики как составление баланса, аудит и т. д. с их остаточной стоимостью основных средств и т. п., что, кстати, изучает экономика отраслей культуры, как всякая отраслевая экономика, а в смысле организации производства продуктов прекрасного. Скульптуры, картины и проч. как продукты реализовавшегося прекрасного на самом деле выступают точно такими же средствами существования человека, как тот же ломоть хлеба, стакан воды, штаны, свитер, башмаки и проч., а способ организации производства этих продуктов в виде музеев, библиотек и т. д. является экономикой. Причем эта экономика несколько не «ниже» по своей значимости, чем экономика выращивания зерна или производства мяса, обуви, одежды, оружия и проч. В ее основе лежат те же принципы, что и в последних, т. е. эффективность, рентабельность, себестоимость, цена и т. д., — словом, сугубо утилитарные принципы. Экономика иначе не существует, так как в противном случае она становится уже не экономикой, а чем-то другим. Но именно за создание Третьяковки и следует признать братьев Третьяковых выдающимися экономистами (предпринимателями, бизнесменами), т. е. организаторами экономики. Кстати, их никто не признает ни художниками, ни скульпторами, ни архитекторами и проч. «Экономика Эрмитажа» имеет несколько иную модель. Можно сказать, что «экономика Эрмитажа» носит государственный характер, хотя в отдельных аспектах и наблюдается некоторое смещение — государственно-частная.

счет форм организации среды обитания, предметов труда, орудий, технологий, людей⁸. Решающее значение в этом процессе имеет живой труд человека, который есть комплекс физической и психической энергии.

Наконец, шестое понятие — *соразмерность*. Под соразмерностью мы понимаем сосуществование комплекса, когда ни одно из его составляющих не может существовать без другого (-их), а при уменьшении/увеличении другого против третьего их общее (как и частное) существование оказывается неполноценным или ущербным для другого и для себя. Когда-то в моде было выражение: «Экономика должна быть экономной». Последнее достигалось использованием новых средств, инструментов, механизмов, в числе которых выступали те же политика, этика, наука и т. д. И что интересно: избыток одних средств, инструментов и механизмов и недостаток других приводили к снижению (а то и вовсе утрате) экономикой важных признаков — конкурентоспособности, роста, развития, эффективности, что, на наш взгляд, убедительно показал А.А. Богданов в своей эпохальной, но непонятой и оттого проигнорированной работе. Поэтому для экономики важна соразмерность политики, морали, науки, эстетики и других инструментов и механизмов. Соразмерность понимается как соответствие данных инструментов и механизмов экономике, а не наоборот.

При помощи высказанных положений и приведенных понятий разберем поставленную задачу.

Обсуждения, суждения, выводы и результаты

Экономика, политика, мораль, наука, техника, технологии, среда обитания, менталитет, прекрасное и многое другое взаимосвязаны между собой и вместе с тем существуют как отдельные объекты. Взаимосвязь, как и относительная самостоятельность, независимость, сопро-

⁸ Экономика не занимается производством предметов, обеспечивающих потребности людей, сколько бы привлекательными (красивыми, прекрасными) или отталкивающими (безобразными) они ни были, этим занимается технология производства этих предметов, как не занимается и тем, что прекрасно, а тем, что безобразно, занимается просвещением, а также потреблением (прямо или косвенно) этих продуктов — «произведений искусства», этим занимаются искусствование, культурование (отчасти товароведение). Она не занимается ни производством мольбертов, полотен, красок, роялей, бумаги и проч. и в том числе обучением художников, скульпторов, архитекторов, музыкантов и проч., чьи произведения (продукты) реализует торговля, и множеством других занятий, связанных с перечисленными «произведениями искусства». Но без нее не обходится производство ни царской короны, ни самого ничтожного багета.

вождается взаимным воздействием и влиянием, определяющим траекторию развития каждого из них. Возникает вопрос: является ли эта взаимосвязь случайной или детерминированной, внутренней, органической или внешней, искусственной, моментной или перманентной, односторонней или многовекторной? Причина последнего заключается в том, чтобы не только определить дальнейшее развитие каждого из перечисленных объектов и как самостоятельных независимых, и как состоящих во взаимосвязях друг с другом, но также и для определения их общей архитектуры (комплекса). По-видимому, здесь не работает так называемый принцип всеобщей связи всяко сущего. Например, взрыв сверхновой звезды не оказывает прямого влияния на мораль, нравственность, политику, как и многое другое, но оказывает влияние на окружающую среду. Конечно, можно утверждать, что через среду обитания он окажет влияние также и на экономику, технику, технологию и т. д. и, в конце концов, доберется и до морали, нравственности. Возможно, хотя и не факт. Но даже в приведенной цепочке связей не все однозначно. Во-первых, такой цепочки связей, по-видимому, не возникало бы, не будь своеобразного родства между взаимодействующими объектами. Во-вторых, не будь относительной самостоятельности, по-видимому, не было бы того разнообразия моральных, нравственных, политических принципов, технологий и проч., характерных для различных сообществ. Из высказанных суждений следует, что если в настоящее время среда обитания людей, экономика, политика, мораль, технология, наука и прекрасное влияют друг на друга, то только потому, что когда-то все они составляли единое, неразделенное целое, из которого со временем выделились самостоятельные объекты. Последнее привело к тому, что, например, в обществах с развитой экономикой, технологиями, наукой и т. д. взаимосвязь между перечисленными объектами не такая же, как в обществах с неразвитой экономикой, такой же наукой, технологиями и т. д. По-видимому, можно согласиться с замечаниями многих этнографов и социологов, что в обществах (сообществах) со «слабой» наукой (т. е., по сути, слабым рациональным мышлением) более сильное влияние имеет мораль и т. п. Но предлагаемое из данного факта допущение, что мораль/нравственность как бы замещают науку, по-видимому, не может быть принято. И дело не в том, что мораль/нравственность не замещают, например, ту же науку, а в том, что одно сопровождает другое, создавая и усиливая иллюзию сопричастности. Но почему стало возможным последнее?

Наши изыскания показали, что важным пусковым моментом в истории экономики, политики, эстетики, этики, науки, техники выступают

контакты между этносами, в результате которых образуется надэтническое сообщество (называемое еще суперэтносом) с соответствующими экономикой, политикой, моралью и т. д. Оставляя в стороне все многообразие процессов, которые создаются в результате контактов, остановимся на объединении двух и более этнических экономик. В результате этого объединения образуется новая надэтническая экономика, или национальное хозяйство, которое отличается от этнического хозяйства не только своими масштабами, но и механизмами организации и управления. Если этническая экономика управляется этнической структурой, то национальное хозяйство — государством. (Кстати, у этнических сообществ не было государства. Оно им было не нужно. Но у национального сообщества, т. е. сообщества множества этносов и социальных групп, появляется государство [22].) Государство формирует совершенно новую хозяйственную реальность, которая не связана ни с одним конкретным ландшафтом (а значит, этносом). Сосредоточив в себе финансовые, административные, а также материальные ресурсы, государство начинает управлять не только социальными, но и экономическими процессами. В какой-то момент создается «государственная экономика» как совокупность субъектов хозяйствования — предприятий, фирм, компаний, банков и т. д., находящихся в прямом подчинении государства и функционирующих на отличных для этнических хозяйств принципах. Но в системе национального хозяйства продолжает функционировать также и «негосударственная экономика» — домашние хозяйства, частные, акционерные предприятия и проч. Между этими секторами ведется нормальное сосуществование в виде конкуренции. Однако, сосредоточив в своих руках административную власть, государство прямо и косвенно начинает влиять на поведение «негосударственной экономики». Управление экономикой — национальным хозяйством — становится функцией государства, «дарованной» или, по меньшей мере, одобренной обществом. Так образуется то, что М. Ротбард определил как «государство и рынок» [18]⁹. Но причина государственного регулирования нам

⁹ По крайней мере, российский, да и китайский опыт указывают на то, что государство может играть по рыночным законам. Но не в том смысле, что допускает развитие рынка и рыночных отношений в экономике (это само собой разумеется), а в том, что само переходит на рыночные отношения. Оно не регулирует, например, цены, тарифы и проч. путем их установления, что видим в классической государственной экономике, например, образца СССР, а «играет» на ценах и с ценами точно так же, как самый ортодоксальный рыночный игрок. С помощью рыночного механизма, имея доступ к обширным сырьевым ресурсам, монополию в коммуникациях, банковской и финансовой сферах и т. д., государство

видится не в исправлении «провалов» рынка; скажем откровенно, государству нет никакого дела до этих провалов, тем более что оно само часто участвует в этом. Причина — в уничтожении этнических сообществ, ибо только последние противостоят государству и только с ними оно борется по-настоящему, скрывая свои истинные намерения за множеством драпировок и декораций.

В результате отмеченного контакта этносов не менее занимательны «превращения» морали и нравственности. В этнических сообществах, по сути, нет морали в классическом современном понимании, так как мораль не отделена (и еще не выделилась в самостоятельный институт) от способа производства средств существования. Поэтому она присутствует во всем комплексе отношений этноса. В этносе, согласно Л.Н. Гумилеву [8], действует основное отношение: «свой—чужие», где «свой» никогда не мог быть рабом, а также наемным работником [22; 15; 10; 8]. При переходе к нации данная система координат формально сохраняется, но меняется содержательно. В силу того, что отношение «свой—чужой» неинвариантно, сегодня — «чужой», завтра — «свой» и наоборот, что, по сути, девальвирует прежнее базисное отношение «свой—чужой», замещая его на более нейтральные: компаньон, товарищ и т. п. В результате этой метаморфозы оказывается, что вчера — компаньон, товарищ, сегодня — наемный работник. И в таком превращении все по справедливости; справедливость остается мерилom нравственности и морали. Но при этом мораль, во-первых, увязывается с выгодой, т. е. получение выгоды становится моральным действием, во-вторых, прочно сопряжено с коммерцией (не путать с экономикой!) и политикой; становится своеобразным оправданием последних¹⁰. (Усилением последнего становится высокая степень «религиозности» морали¹¹.) Примечательно здесь другое — создается иллюзия влияния этики (морали)

по рыночному банкротит любое частное предприятие. Поэтому ему нет надобности национализировать или экспроприровать что-либо административно, как это было, например, в нашей истории в первой трети XX в. Частник сам добровольно согласится передать свои активы государству если не прямо, то через выделение мест в своем менеджменте.

¹⁰ По-видимому, наиболее явно эту особенность сформулирует лорд Палмерстон своей известной фразой: «We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow» («У нас нет вечных союзников, и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг — защищать эти интересы»).

¹¹ В связи с последним заслуживает внимания название известной работы М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализм», которую он сам же расширит до

на экономику путем создания «этики труда» или «трудовой этики», т. е. тем, что мораль управляет экономикой. Но реальность оказывается другой. Поскольку носитель труда — рабочая сила — выступает товаром, то и сама этика в этих условиях становится оправданием «всех красот» товарно-денежных отношений. А какие они в условиях капитализма, после исследований К. Маркса распространяться излишне. Важно заметить, что не этика создает товарно-денежные отношения, а последние оформляют ее в качестве одного из институтов.

Обратимся к эстетике и ее влиянию на экономику. Исследований, подобных исследованию морали, политики, техники, по эстетике не наблюдается; если они есть, то представлены в более широком контексте — культуры, что, на наш взгляд, представляет не решение проблемы, а ее подмену. (Никто ведь не сводит производство политических продуктов к политической экономии, а нравственных или моральных к моральной экономике.) Другой тип подмены состоит в том, чтобы представить производство «произведений искусства» (картин, скульптур, скрипок, роялей и т. д.) за продукты экономики. В них есть эстетика, но в них нет экономики. Причина последнего проста — с эстетикой не получается, как с политикой, этикой, наукой, технологиями и проч.

Экономика, как мы заметили, — это способ организации производства средств существования. Конечно, те же, например, ухоженные поля, луга, террасы, плотины, заводы, фабрики и проч. также относятся к организации производства средств существования, но не в смысле тех самых плотин или массивных зданий заводов и т. д., а той самой фабрично-заводской системой организации людей, техники и проч. для производства средств существования. Но еще раньше — это цеховая организация. А на другом полюсе — в сельском хозяйстве — общинная/семейная формы землевладения и земледелия. Эта кооперация множества индивидуальных производительных сил — сотен, тысяч рук, голов и проч. — в единую коллективную производительную силу. Разве это не прекрасно или менее прекрасно, чем те же террасы, уходящие за горизонт и конкурирующие с рельефом, созданным *природой*, или с картинами Сарьяна?

Цель, функция, сущность экономики — объединить разрозненные и противоречивые объекты — землю (а еще шире — климат, почву, температурный, водный режимы, уровень солнечной радиации и т. д.), сырье (семена, животных и проч.), орудия труда (технику, технологии),

«этики мировых религий» [7] и тем самым подаст пример другим исследователям, часто реализующим эту программу не самым лучшим образом. Впрочем, в последнем нет ничего удивительного, такое поведение свойственно эпигонам.

предметы труда, рабочую силу (живой труд), людей (потребителей) в систему, создать из них единый организм. Схемы фон Тюнена, Лунхардта, Вебера, Лёша и др. по пространственному размещению, как и «таблица» Ф. Кэне, принцип сравнительного преимущества Д. Рикардо, заложившие основы межотраслевого баланса, сам межотраслевой баланс, венцом которых выступает планирование в масштабах всего национального хозяйства (создание того же Госплана)¹² с прилегающими к нему территориями (мы имеем в виду СССР, СЭВ и др. государства), «невидимая рука» А. Смита, уравнение А. Курно (известное также как «закон спроса и предложения»), выражающие фундаментальный принцип так называемой рыночной экономики и другие принципы хозяйствования, семейные хозяйства, цеха (с их индивидуальным персонифицированным производством), фабрики, заводы (с конвейерным производством), тресты, холдинги, фирмы, артели, колхозы, совхозы, МТС, кооперативы, супергипермаги/маркеты и многое др. обладают той же красотой, что и аксиомы Евклида, уравнения Кеплера, Ньютона, Максвелла, Планка, Эйнштейна, квантовая теория, таблица Менделеева, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Диалоги» Платона, Конфуция, персидская поэзия, стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова, скульптуры Фидия, Родена, Микеланджело, фрески и картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, импрессионистов, Брюллова, архитектура Брунеллески, Синана, музыка Бетховена, Моцарта, русский балет, шахматные партии, полет человека в космос, на Луну («That's one small step for a man, but one giant leap for mankind») и многое др., так как возбуждают «некие особые, свойственные только ему удовольствия, не имеющие ничего общего с удовольствием от щекотания» [14, 66]. Да, это схемы, принципы, уравнения, модели и т. д., которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к экономике, так как, как и предыдущие (в геометрии, физике, химии, биологии, архитектуре, живописи и т. д.), представляют продукты творчества, но за этими схемами стоят те самые домашние хозяйства, цеха, заводы, фабрики, электростанции, разрезы, шахты, карьеры, каналы, реки и проч., по которым ежесекундно перемещаются ресурсы, техника, технологии, люди, товары, деньги и проч. Наконец, это «национальные хозяйства» — формы организации ресурсов и факторов на территории государств. И это последнее вызывает не меньше восхищения не только своим масштабом, но и гармонией и красотой, чем та же термоядерная реакция, будь то на

¹² По этой части заслуживает внимания два «документа»: так называемый «план Гозлро» [13] и письмо И.В. Сталина В.И. Ленину, написанное в марте 1921 г. [20, 50—51].

солнце и звездах или же в токамаках. А разве соединение сырья, материалов, технологий, рук, интеллекта и эмоций миллионов людей при производстве «крохотного» чипа менее привлекательно, чем скульптуры Фидия, фрески Ороско, картины Веласкеса или рождение человека? С экономической точки зрения в основе этих схем лежит утилитарный принцип. В одном случае — минимизация издержек, в другом — транспортных затрат, в третьем — максимизация производства, в четвертом — максимизация прибыли, в пятом... и т. д. Но сама схема взаимосвязей (которые осуществляет будто бы «невидимая рука А. Смита» или же Госплан) различных объектов, образование из разрозненных, не имеющих ничего общего между собой и относящихся к разным по природе объектам — люди с их предрассудками, суждениями, сознанием и проч., животные с их инстинктами, рефлексам и проч., орудия (техника самого разного уровня), технологии (от примитивных до совершенных), государства, общества, религии и проч. не может не держаться на чем-то сверх очевидного утилитарного принципа. По-видимому, в этом механизме должно найтись место также и для прекрасного. И оно находится в описанных выше формах, сопричастных к рождающемуся под токарным резцом и «постраеваемому» с помощью линеек и угломеров [14, 66].

Но если есть прекрасное, то, в соответствии с диалектикой, должно быть и безобразное, и раз мы привели примеры «прекрасного в экономике», следует также привести примеры «уродливого в экономике». В противном случае картина получается неполной. Восполняя недостающее звено, приведем примеры «уродливого». По-видимому, это всякого рода концентрационные лагеря — от самых тривиальных до «оригинальных», называемых в нашей истории «шарагами» (ОТБ, ОКБ и т. п.), где человек загоняется в «нечеловеческие» условия с одной целью — выжать из него все «соки», т. е. он не добровольно передает эти «соки», как в потогонной (частный случай — тейлоризм) модели свободного найма, а насильственно, из страха за свое (или близких) физическое или психическое существование. Сюда же следует поместить всю тюремную систему в той части, которая связана с экономикой, но не с моралью, нравственностью и т. п. По-видимому, сюда же следует поместить так называемые «стройки века» или «дублирующие» продукты, уродливые и уродующие красоту природы, общества и человека.

Итак, влияние политики на экономику состоит в наделении экономических агентов правами и обязанностями или лишении их либо прямо и непосредственно путем административных мер, либо косвенно и опосредованно путем разработки и утверждения законов и прочих нор-

мативных правовых актов. У политики в экономике есть два крайних инструмента: разрешается все, что не запрещено, и запрещается все, что не разрешено. В отличие от политики этика (мораль и нравственность) призваны оправдать или осудить деятельность экономических агентов. В отличие от политики ее действие не связано с законами и правовыми актами, поэтому носит своеобразный рекомендательный, необязывающий характер. Наука управляет экономикой рекомендациями, основанными на открытых ею законах и закономерностях, сформулированных принципах. Ее влияние распространяется не только на поведение экономических агентов, но также и на способ организации. Эстетика, или прекрасное, в отличие от предшествующих институтов, формулирует сам способ организации производства средств существования, начиная с домашнего хозяйства до национального и мирового. Таковы наши суждения.

Заключение

О том, что экономика и среда обитания, экономика и политика, экономика и мораль, экономика и технологии и т. д. взаимосвязаны и влияют друг на друга, известно давно, как и изучается давно. Получены вполне удовлетворительные результаты, а в отдельных отраслях и вовсе впечатляющие. И между тем не все в этих связях однозначно и выявлено. Речь идет о разных результатах работы одних и тех же «факторов». Причем эти «разницы» встречаются как на «горизонтальном уровне» — разные территории, народы демонстрируют разные результаты, так и в «вертикальном» разрезе — на одной и той же территории и у одного и того же народа в разное время влияние одних и тех же «факторов» на экономику оказывается разным или неодинаковым. Примечательно, что речь идет не об одном каком-то факторе, а обо всех, т. е. не только внешняя среда, но и политика, мораль, техника и технология, менталитет и проч. по-разному проявляют себя в экономике как по времени, так и в разрезе территорий, народов. Существующее на сегодня объяснение, при котором значимость получают разные факторы, нас не устраивает. Если за счет такого предположения можно объяснить некоторые различия в «вертикальном» сопоставлении, то сложно объяснить «горизонтальные» различия. Как объяснить, например, разные результаты у соседних территорий (с одним или родственным ландшафтом) и родственных народов? Наше объяснение заключается в следующем. Изначально экономика, мораль, нравственность, политика, технологии, техника, ментальность, наука, эстетика и проч. нераздельны и не выделены в отдельные объекты. (Возможно, поэтому изначально все народы не разли-

чаются или не слишком различаются между собой.) Но затем образуются (что зафиксировано разными средствами: от материальных до духовных) различия. Причина этого, на наш взгляд, — комплекс «среда обитания — человек/люди». По мере углубления взаимоотношений человека и среды обитания, связанного с сопротивлением последней и «силой» первого, происходят углубление разделения, выделение и формирование самостоятельности. На этот процесс накладываются контакты между сообществами (этносомами). Появляется доминирование влияния то одной, то другой структур на организацию производства средств существования (как и на способ производства средств существования). Например, доминирование техники и технологии, что в наибольшей мере характерно для Европы, и образование так называемой технократической модели экономики; рост производства средств существования происходит не в результате освоения новых территорий, а за счет внедрения новых технологий и техники обработки той же земли, воды, ветра и т. д. Ее противоположность — доминирование среды обитания — наблюдается, например, в русской истории и отражено в освоении пространства (территории). Доминирование морали и нравственности реализуется в формировании так называемой «моральной экономики» (Чаянов)¹³. Но и другие признаки — политика, наука, эстетика — также формируют свой «тип» экономики.

Важным выводом своего исследования считаем выявление принципа соразмерности в соотношении между политикой, моралью, наукой, техникой, эстетикой и проч. и экономикой. То, что экономика без политики, как и без морали/нравственности, науки, эстетики, техники и проч., недопустима, — это факт, доказанный историей. Но и экономика, подпавшая под монопольное влияние политики (религии, экспериментаторства), не сулит ничего хорошего ни для себя, ни для той же политики, религии, морали, науки и т. д. Поэтому между всеми элементами комплекса должна быть соразмерность. Нарушение соразмерности, как показывает история, приводит к уродливым, аморальным, антигуманным формам экономики.

¹³ По мысли А. Чаянова, ее составляют семейно-трудовые хозяйства, для которых целью является не получение прибыли, а производство средств для существования членов семейно-трудовых хозяйств [27]. Исходя из данного критерия — не получение прибыли, а производство средств существования в необходимом объеме, к моральной экономике относят также этническую экономику. Но есть и другая, противоположная — капиталистическая экономика, основанная на другой морали.

Дискуссия (как и ее продуктивность) о соотношении политики, этики, науки и эстетики в экономике, на наш взгляд, определяется не тем даже, что между ними имеется генетическое родство, а степенью развитости их форм. Поскольку сам процесс оформления у каждого из названных элементов оказывается разным, то и влияние их на экономику (как и наоборот) оказывается разным. Более того, опять же в силу разной оформленности (т. е. достижения разного уровня развитости формы) время от времени наблюдается, во-первых, доминирующее влияния одного элемента (например, морали или же государства, техники или экологии), которое создает иллюзию о так называемом всеобщем и внеисторическом характере этого вида влияния на экономику, во-вторых, автономный самостоятельный характер различных видов взаимосвязей. В связи с чем можно предположить, что по достижению наивысшей формы всеми указанными элементами, которая чаще всего определяется как «политика для политики», «мораль для морали», «наука для науки», «искусство для искусства» и т. д., а также «экономика для экономики», произойдет возврат к тому первородному состоянию, при котором все они выступают как единое целое, и экономика примет свой первоначальный характер.

Литература

1. *Абанкина Т.В., Николаенко Е.А., Романова В.В., Щербакова И.В.* Креативные индустрии России: тенденции и перспективы развития. М.: Grey Matter, 2021. 44 с.
2. *Автономов В.С., Воробьев А.С., Кононенко П.Б., Расков Д.Е., Тульчинский Г.Л.* Культура как новый фронт в экономической науке // *Экономическая политика*. 2017. Т. 12. № 5. С. 178—193.
3. *Анчишкин А.И.* Наука — техника — экономика. 2-е изд. М.: Экономика, 1989. 383 с.
4. *Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.: В 3 т. М.: Прогресс, 1986—1992.
5. *Бродель Ф.* Что такое Франция?: В 2 кн. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994—1997.
6. *Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. М.: Языки славянской культуры, 2002—2004.
7. *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // *Вебер М.* Избранные произведения / Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайдено. М.: Прогресс, 1990. С. 44—271.
8. *Вебер М.* Хозяйственная этика мировых религий // *Вебер М.* Избранное. Образ общества / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994.

9. Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. Этногенез и биосфера земли. М., 2012. 1056 с.
10. Достоевский Ф.М. Бесы. Роман // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. X. Л.: Наука, 1974.
11. Зайков А. К вопросу о специфике спартанской экономики // Из истории античного общества: Межвузовский сб. / Под ред. С.К. Сизова. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1991. С. 5—14.
12. Зомбарт В. Собр. соч.: В 3 т. СПб.: Владимир Даль, 2005.
13. Маркс К. Капитал. Т. 1. М.: Политиздат, 1988. 891 с.
14. План электрификации РСФСР: Сборник: доклад 8-му съезду Советов Государственной комиссии по электрификации России. Вып. 1. М.: Научно-технический отд. ВСНХ, 1920.
15. Платон. Филеб // Платон. Соч.: В 3 т. / Пер. с древнегреч. под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса. Т. 3. Ч. 1. М.: Мысль, 1971. 687 с.
16. Плутарх. Застольные беседы. Л.: Наука, 1990. 592 с.
17. Рахаев Б. Кто является автором «невидимой руки А. Смита?» (Исследование правила «невидимой руки А.Смита» и приоритетности открытия принципа, положенного в его основу). Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 92 с.
18. Рахаев Б.М., Калабекова К.А. Природа и характер объективности экономических знаний и истин // Журнал экономической теории. 2013. № 2. С. 183—194.
19. Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика. М.: Социум, 2022. 415 с.
20. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева. М.: Эксмо, 2009. 960 с.
21. Сталин И.В. Соч. Т. 5. М.: ОГИЗ, 1947.
22. Чаянов А.В. Очерки по экономике трудового сельского хозяйства / Предисл. Л. Крицмана. М.: Новая деревня, 1924. 152 с.
23. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 21. М.: Политиздат, 1961. С. 23—178.

References

1. Abankina T.V., Nikolaenko E.A., Romanova V.V., SHCHerbakova I.V. Kreativnye industrii Rossii: tendencii i perspektivy razvitiya. M.: Grey Matter, 2021. 44 s.
2. Avtonomov V.S., Vorob'ev A.S., Kononenko P.B., Raskov D.E., Tul'chinskij G.L. Kul'tura kak novyj frontir v ekonomicheskoy nauke // Ekonomicheskaya politika. 2017. T. 12. № 5. S. 178—193.

3. *Anchishkin A.I.* Nauka — tekhnika — ekonomika. 2-e izd. M.: Ekonomika, 1989. 383 s.
4. *Brodel' F.* Material'naya civilizaciya, ekonomika i kapitalizm, XV—XVIII vv.: V 3 t. M.: Progress, 1986—1992.
5. *Brodel' F.* CHto takoe Franciya?: V 2 kn. M.: Izd-vo im. Sabashnikovyh, 1994—1997.
6. *Brodel' F.* Sredizemnoe more i sredizemnomorskij mir v epohu Filippa II: V 3 ch. M.: YAzyki slavyanskoj kul'tury, 2002—2004.
7. *Veber M.* Protestantskaya etika i duh kapitalizma // *Veber M.* Izbrannyye proizvedeniya / Per. s nem. Sost., obshch. red. i poslesl. YU.N. Davydova; predisl. P.P. Gajdenko. M.: Progress, 1990. S. 44—271.
8. *Veber M.* Hozyajstvennaya etika mirovyh religij // *Veber M.* Izbrannoe. Obraz obshchestva / Per. s nem. M.: YUrist, 1994.
9. *Gumilev L.N.* Etnosfera: istoriya lyudej i istoriya prirody. Etnogenez i biosfera zemli. M., 2012. 1056 s.
10. *Dostoevskij F.M.* Besy. Roman // *Dostoevskij F.M.* Poln. sobr. soch.: V 30 t. T. H. L.: Nauka, 1974.
11. *Zajkov A.* K voprosu o specifike spartanskoj ekonomiki // *Iz istorii antichnogo obshchestva: Mezhdvuzovskij sb.* / Pod red. S.K. Sizova. N. Novgorod: Izd-vo NNGU, 1991. S. 5—14.
12. *Zombart V.* Sobr. soch.: V 3 t. SPb.: Vladimir Dal', 2005.
13. *Marks K.* Kapital. T. 1. M.: Politizdat, 1988. 891 s.
14. Plan elektrifikacii RSFSR: Sbornik: doklad 8-mu s"ezdu Sovetov Gosudarstvennoj komissii po elektrifikacii Rossii. Vyp. 1. M.: Nauchno-tekhnicheskij otd. VSNH, 1920.
15. *Platon.* Fileb // *Platon.* Soch.: V 3 t. / Per. s drevnegrech. pod obshch. red. A.F. Loseva, V.F. Asmusa. T. 3. CH. 1. M.: Mysl', 1971. 687 s.
16. *Plutarh.* Zastol'nye besedy. L.: Nauka, 1990. 592 s.
17. *Rahaev B.* Kto yavlyatsya avtorom «nevidimoj ruki A. Smita?» (Issledovanie pravila «nevidimoj ruki A.Smita» i prioritetnosti otkrytiya principa, polozenhogo v ego osnovu). Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 92 s.
18. *Rahaev B.M., Kalabekova K.A.* Priroda i harakter ob"ektivnosti ekonomicheskikh znaniy i istin // *ZHurnal ekonomicheskoy teorii.* 2013. № 2. S. 183—194.
19. *Rotbard M.* Vlast' i rynek: gosudarstvo i ekonomika. M.: So-cium, 2022. 415 s.
20. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov / Per. s angl.; predisl. V.S. Afanas'eva. M.: Eksmo, 2009. 960 s.
21. *Stalin I.V.* Soch. T. 5. M.: OGIZ, 1947.

22. *CHayanov A.V. Ocherki po ekonomike trudovogo sel'skogo hozhaj-stva / Predisl. L. Kricmana. M.: Novaya derevnya, 1924. 152 s.*

23. *Engel's F. Proiskhozhdenie sem'i, chastnoj sobstvennosti i gosudarstva. V svyazi s issledovaniyami L'yuisa G. Morgana // Marks K., Engel's F. Soch. Izd. 2-e. T. 21. M.: Politizdat, 1961. S. 23—178.*

М.М. ГУЗЕВ

Проблемы устойчивого развития в условиях глобальной неустойчивости и их ноосферное решение*

Аннотация. В статье устойчивость рассматривается в широком понимании, включающем не только экологические, но и экономические, демографические, политические, социальные аспекты развития общества. Ноосферное решение проблем устойчивости в триаде «человек — общество — природа» означает повышение роли сознательного и разумного начала в человеческой деятельности, начиная с собственного самосовершенствования и далее с совершенствованием общественных институтов, включая отношения собственности, и самого способа производства. В условиях нарастающей глобальной турбулентности переход к тоталитарной (авторитарной) системе управления социоприродной эволюцией рассматривается не как отступление от «столбовой дороги» человечества, а как современный этап (демократический тоталитаризм) реализации потенциала ноосферы, обеспечения определенной устойчивости и самосохранения на глобальном, национальном и локальном уровнях.

Ключевые слова: устойчивое развитие, природа и общество, ноосфера, гармонизация, демография, экономика, демократический тоталитаризм, человек разумный.

Abstract. This article examines sustainability in its broadest sense, encompassing not only environmental but also economic, demographic, political and social aspects of societal development. A noospheric solution to sustainability problems in the «human — society — nature» triad entails enhancing the role of conscious and rational principles in human activity, beginning with self-improvement and continuing with the improvement of social institutions,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гузев М.М. Проблемы устойчивого развития в условиях глобальной неустойчивости и их ноосферное решение // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 66—82. DOI: